

El Surgimiento de la Mecánica Cuántica. Volumen 1

Alejandro Galo Roldán.

Investigador independiente.

ORCID:0000-0002-9282-1740

Resumen

En este artículo haremos una revisión histórica de cómo surgió la mecánica cuántica ante la necesidad de explicar satisfactoriamente, desde el punto de vista teórico, diversos fenómenos observados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en el campo de la física atómica, que no podían ser interpretados adecuadamente mediante la física clásica de la época (Mehra & Rechenberg, 1982).

Realizaremos un recorrido histórico que inicia con Thomas Young y su famoso experimento de la doble rendija; continúa con Max Planck y el problema de la radiación del cuerpo negro (Planck, 1901); sigue con Albert Einstein y la explicación del efecto fotoeléctrico (Einstein, 1905); posteriormente con Niels Bohr y su interpretación de los experimentos de J. J. Thomson y Ernest Rutherford, así como de las observaciones espectroscópicas; hasta llegar finalmente a Louis de Broglie y la propuesta ondulatoria de la materia (de Broglie, 1924).

Esta será una primera entrega que posteriormente se complementará con otros trabajos sucesivos hasta llegar al estado actual de la mecánica cuántica y sus implicaciones físicas, matemáticas y conceptuales.

Palabras claves

Historia de la Mecánica Cuántica; experimento de la doble rendija; dualidad onda-partícula; radiación de cuerpo negro; efecto fotoeléctrico; espectros atómicos; Thomas Young; Max Planck; Albert Einstein; Niels Bohr; Louis de Broglie.

Introducción

Hacia finales del siglo XIX la Física daba la impresión de ser una disciplina ya completamente cerrada en donde la posibilidad humana de entender la naturaleza ya había llegado a su punto más alto.

Por una parte, la mecánica clásica había evolucionado enormemente desde los trabajos iniciales de Galileo y Newton hasta las formulaciones de Joseph Louis Lagrange y William Rowan Hamilton. Estas nuevas formulaciones no solo simplificaban muchos problemas mecánicos mediante tratamientos escalares más elegantes, sino que además facilitaban el estudio de sistemas sujetos a ligaduras y proporcionaban un marco matemático mucho más natural para el posterior desarrollo de teorías de campos y formulaciones más abstractas de la Física (Goldstein, 1980).

La electrodinámica, por su parte, había alcanzado un nivel extraordinario de desarrollo gracias a la formulación de James Clerk Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell no solo unificaban los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, sino que además permitían explicar la naturaleza electromagnética de la luz y de la radiación (Maxwell, 1873). El desarrollo histórico de esta área, desde los experimentos pioneros de Benjamín Franklin, pasando por Michael Faraday, André-Marie Ampère y Carl Friedrich Gauss, hasta culminar en Maxwell, mostraba avances tan profundos que la electrodinámica parecía una teoría prácticamente completa (País, 1982).

La termodinámica también se encontraba sólidamente establecida. Sus principios fundamentales y sus leyes permitían describir el comportamiento macroscópico de los sistemas físicos con gran precisión. Aunque se trataba de una teoría fenomenológica, sus fundamentos eran lo suficientemente robustos como para servir de criterio de validación para cualquier modelo microscópico que pretendiera describir la materia y la energía (Callen, 1985).

De manera complementaria, la teoría cinética de los gases y los primeros desarrollos de la mecánica estadística comenzaban a establecer puentes entre el comportamiento microscópico de las partículas y las propiedades macroscópicas observables. Los trabajos de Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs permitieron desarrollar herramientas estadísticas capaces de explicar numerosos fenómenos térmicos a partir de principios mecánicos clásicos, preparando así el camino para una descripción más profunda de la estructura de la materia (Brush, 1983).

Sin embargo, esta aparente tranquilidad comenzó a romperse debido a varios problemas fundamentales. Uno de ellos surgió cuando se observó que las ecuaciones de Maxwell no eran invariantes bajo las transformaciones de Galileo utilizadas en la mecánica clásica. Para resolver esta dificultad se postuló la existencia de una sustancia privilegiada denominada éter lumínico, medio hipotético a través del cual debía propagarse la luz. No obstante, el experimento de Michelson y Morley no logró detectar dicho éter, lo que obligó a replantear profundamente las nociones clásicas de espacio y tiempo (Michelson & Morley, 1887). Este problema culminó con el desarrollo de las transformaciones de Lorentz y posteriormente con la formulación de la teoría especial de la relatividad por Albert Einstein, la cual estableció la invariancia de la velocidad de la luz y la covariancia de las leyes físicas (Einstein, 1905).

Paralelamente, surgió otra crisis aún más profunda relacionada con la radiación de cuerpo negro. Max Planck intentó explicar este fenómeno utilizando las herramientas de la física clásica disponibles a finales del siglo XIX. Sin embargo, la teoría clásica conducía a resultados incompatibles con los datos experimentales. Para resolver esta dificultad, Planck introdujo la revolucionaria hipótesis de que la energía no podía intercambiarse de manera continua, sino en cantidades discretas o cuantos (Planck, 1901).

Esta idea sirvió posteriormente de base para que Albert Einstein explicara el efecto fotoeléctrico proponiendo que la propia luz poseía características corpusculares cuantizadas (Einstein, 1905). Más adelante, Louis de Broglie extendió esta dualidad al postular que la materia también podía presentar propiedades ondulatorias, abriendo así el camino para el desarrollo posterior de la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger y de toda la mecánica cuántica moderna (de Broglie, 1924).

Como puede observarse, la mecánica cuántica no surgió como una creación espontánea ni aislada, sino como el resultado de una acumulación progresiva de anomalías experimentales y crisis conceptuales que la física clásica no logró resolver satisfactoriamente (Kumar, 2008).

En este trabajo realizaremos un recorrido histórico y conceptual sobre el surgimiento de la mecánica cuántica, analizando algunos de los principales aportes realizados desde Thomas Young hasta Louis de Broglie y mostrando cómo estas ideas transformaron profundamente la comprensión física de la naturaleza.

1. El experimento de la Doble Rendija. Thomas Young.

Figura 1. Retrato de Thomas Young.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

Thomas Young nació en 1773 en Milverton y falleció en Londres en 1829. Se desempeñó como médico, aunque destacó principalmente como físico y egiptólogo. Además de haber comprobado experimentalmente la naturaleza ondulatoria de la luz, también se le atribuye la definición del famoso módulo de Young, ampliamente utilizado en teoría de elasticidad.

Mientras ejercía la medicina, estudió diversos fenómenos relacionados con la visión y describió el astigmatismo, interés que posteriormente lo condujo al estudio de la luz y la óptica. También se le atribuye la teoría tricromática de Young-Helmholtz, según la cual la percepción de todos los colores puede explicarse a partir de la combinación de tres colores fundamentales: rojo, verde y azul.

En vida, uno de los trabajos que le otorgó mayor reconocimiento fue su contribución al desciframiento de los jeroglíficos egipcios presentes en la Piedra de Rosetta (Rosetta Stone)

(The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025).

El experimento de Thomas Young es considerado uno de los más bellos de la historia de la física, según una encuesta realizada por el historiador estadounidense Robert P. Crease para la revista *Physics World*, cuyos resultados fueron posteriormente difundidos en medios de comunicación como The New York Times y el periódico español El País (Lozano Leiva, 2019).

Sus estudios sobre óptica y percepción visual condujeron finalmente al famoso experimento de interferencia que cambiaría profundamente la comprensión de la naturaleza de la luz.

Figura 2. Experimento de Young mostrando el patrón de interferencia de la luz.

Nota. Adaptado de *Ebohr1_IP* (Ebohr1, s.f.), Wikimedia Commons.

La Figura 2 muestra cómo un haz de luz monocromática y coherente, es decir, cuyas ondas mantienen una diferencia de fase constante, proveniente de una fuente suficientemente distante para garantizar una iluminación aproximadamente coherente, ilumina una primera pantalla que contiene una pequeña rendija *a*. Esta rendija actúa como una nueva fuente de luz coherente.

La luz proveniente de la rendija *a* se dirige posteriormente hacia otras dos rendijas, *b* y *c*, ubicadas en una segunda pantalla. Estas funcionan como fuentes secundarias coherentes, ya que la diferencia de fase entre las ondas emitidas por ambas permanece constante.

El resultado observado sobre la tercera pantalla es sorprendente: aparece un patrón alternado de franjas luminosas y oscuras. Este patrón corresponde a un fenómeno de interferencia similar al observado previamente en ondas mecánicas generadas sobre la superficie del agua.

La explicación ondulatoria de este comportamiento había sido anticipada por Christiaan Huygens mediante el principio de Huygens (Halliday, Resnick, & Walker, 2014), según el cual cada punto de un frente de onda puede considerarse como fuente de nuevas ondas secundarias.

El experimento de Thomas Young aportó una fuerte evidencia experimental a favor de la naturaleza ondulatoria de la luz, y constituyó uno de los pilares fundamentales para el desarrollo posterior de la física moderna, aunque pasó mucho tiempo antes de que se comprendiera plenamente el alcance de sus implicaciones (Cohen-Tannoudji, Diu, & Laloë, 1977).

El reconocimiento de la importancia de este experimento fue gradual, pero su enorme valor conceptual puede apreciarse en las palabras del premio Nobel de Física Richard Feynman en sus célebres *Lectures on Physics*, donde se refirió al experimento de la doble rendija en los siguientes términos:

“Es un fenómeno imposible, absolutamente imposible, de explicar de manera clásica y que contiene en sí el corazón de la mecánica cuántica. En realidad, contiene el único misterio” (Feynman, Leighton, & Sands, 1963–1965, Vol. I, Cap. 37-1).

2. La radiación de cuerpo negro. Max Planck

Figura 3. Retrato de Max Planck.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

Max Planck nació en 1858 en la ciudad de Kiel, ubicada al norte de Alemania, en el seno de una familia con fuerte tradición intelectual (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025). Falleció en 1947 en la ciudad de Göttingen, sede de una de las universidades más importantes de Alemania.

Sus principales áreas de interés fueron la termodinámica y la teoría del calor. Como físico tenía una formación profundamente clásica y una postura bastante conservadora frente a las nuevas interpretaciones de la física, situación que resulta paradójica si se considera la enorme revolución científica que desencadenó su trabajo sobre la radiación del cuerpo negro (Heilbron, 2000).

Su vida estuvo marcada por numerosas tragedias personales, incluyendo la pérdida de varios de sus hijos durante los difíciles años asociados a las guerras mundiales y al contexto político alemán de la época. A pesar de ello, nunca abandonó Alemania (Heilbron, 2000).

Además de la física, también sentía una profunda pasión por la música y tocaba el piano con gran habilidad. Por sus descubrimientos relacionados con los cuantos de energía recibió el Premio Nobel de Física de 1918. En su honor, la principal sociedad científica de investigación

alemana lleva actualmente su nombre: la Max Planck Society (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025).

A diferencia de muchos de los físicos que posteriormente desarrollaron la mecánica cuántica, Planck no pretendía revolucionar la física. Su objetivo inicial era resolver un problema específico relacionado con la radiación térmica utilizando las herramientas conceptuales de la física clásica.

Todo cuerpo a una temperatura T emite radiación electromagnética. Las características de esta radiación dependen tanto de la temperatura como de la naturaleza de la superficie emisora. La emisión ocurre en un amplio rango de longitudes de onda: para temperaturas cercanas a las del ambiente, la mayor parte de la radiación corresponde a la región infrarroja del espectro electromagnético.

A medida que la temperatura aumenta, la radiación emitida comienza a desplazarse hacia la región visible, apareciendo inicialmente tonos rojizos y posteriormente una coloración blanca intensa, similar a la observada en el filamento de una bombilla incandescente (Serway & Jewett, 2018).

Según Serway y Jewett, un cuerpo negro se define como:

“Un cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe toda radiación incidente. La radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro se conoce como radiación de cuerpo negro” (Serway & Jewett, 2018, p. 1049).

La representación más aproximada de un cuerpo negro consiste en imaginar una cavidad con una pequeña abertura en su superficie. Toda la radiación electromagnética que incide sobre dicha abertura penetra en el interior de la cavidad, donde interactúa con los átomos de las paredes, provocando principalmente oscilaciones en los electrones presentes en ellas.

De acuerdo con el modelo clásico, la oscilación de estos electrones implica la existencia de cargas aceleradas, las cuales deben emitir radiación electromagnética. Como consecuencia, en el interior de la cavidad se establece un patrón de ondas estacionarias debido a la interferencia de las ondas reflejadas en las paredes. Este conjunto de modos estacionarios corresponde al espectro de radiación que la cavidad puede emitir a través de la pequeña abertura (Serway & Jewett, 2018).

Desde finales del siglo XIX se intentó explicar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro. Uno de los primeros resultados teóricos importantes fue la conocida ley de Stefan-Boltzmann, formulada originalmente en 1879 por Josef Stefan y posteriormente derivada a partir de la termodinámica clásica por Ludwig Boltzmann.

Esta ley establece que la potencia radiada por unidad de área, es decir, la intensidad I , emitida por un cuerpo negro ideal es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta T (Serway & Jewett, 2018; Tipler & Llewellyn, 2008):

$$I = \sigma T^4$$

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es:

$$\sigma = 5.6703 \times 10^{-8} \text{ W / m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (1)$$

En muchas ocasiones la ecuación (1) se escribe incluyendo un factor ϵ , denominado emisividad, cuyo valor oscila entre 0 y 1 dependiendo de la naturaleza de la superficie emisora. Para un cuerpo negro ideal se cumple que:

$$\epsilon = 1$$

La ley de Stefan-Boltzmann constituye además un criterio importante para el estudio del equilibrio térmico entre los cuerpos, ya que permite estimar la rapidez con la cual un sistema emite energía a una determinada temperatura (Tipler & Llewellyn, 2008)

Otro resultado experimental importante establecido en esta época fue la ley de desplazamiento de Wien. En la Figura 4 se muestran las gráficas de intensidad en función de la longitud de onda λ para diferentes temperaturas. Puede observarse un desplazamiento de los máximos de emisión hacia longitudes de onda menores conforme la temperatura aumenta. Asimismo, los picos de intensidad se vuelven cada vez más altos a temperaturas mayores. La región sombreada en amarillo corresponde al espectro visible.

La ley de desplazamiento de Wien puede expresarse mediante la relación empírica:

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ mK} \quad (2)$$

Figura 4. Ley de desplazamiento de Wien.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

Todo modelo teórico formulado para describir la radiación del cuerpo negro debía ser congruente con los resultados experimentales y consistente con los principios de la termodinámica.

El modelo clásico más importante desarrollado con este propósito fue el de John William Strutt y James Jeans, conocido como la ley de Rayleigh-Jeans:

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4} \quad (3)$$

Donde:

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

es la constante de Boltzmann.

Este modelo se basaba en la teoría clásica del electromagnetismo, según la cual toda carga acelerada emite radiación electromagnética. Bajo esta interpretación, los electrones oscilantes en las paredes de la cavidad podían emitir radiación de manera continua para cualquier frecuencia o longitud de onda y para cualquier valor de la energía.

La ley de Rayleigh-Jeans reproducía correctamente los resultados experimentales únicamente para longitudes de onda grandes. Sin embargo, para longitudes de onda pequeñas, especialmente en la región ultravioleta, el modelo predecía valores de intensidad que crecían sin límite y se apartaban completamente de los datos experimentales.

Este resultado fue conocido como la catástrofe ultravioleta y evidenció la necesidad de desarrollar un nuevo modelo físico capaz de describir adecuadamente la radiación del cuerpo negro (Serway & Jewett, 2018; Tipler & Llewellyn, 2008).

En esta encrucijada del desarrollo de la teoría, en diciembre de 1900, Planck presentó ante la Sociedad Física Alemana la hipótesis de cuantización de la energía. proponiendo que los osciladores presentes en un cuerpo negro no emiten ni absorben energía de manera continua, sino discreta, en pequeñas unidades llamadas cuantos. La energía intercambiada por cada cuanto es proporcional a la frecuencia del oscilador según la ecuación:

$$E = hf \quad (4)$$

donde h es la constante de Planck:

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

y f representa la frecuencia del oscilador (Acosta, Cowan, & Graham, s.f., p. 153).

Si en lugar del modelo clásico de osciladores que emiten energía continuamente se utilizan las hipótesis propuestas por Planck, se obtiene la conocida ley de radiación del cuerpo negro de Planck, presentada en el texto de Moebs, Ling y Sanny (2021):

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1} \quad (5)$$

En esta ecuación:

c representa la velocidad de la luz,

h la constante de Planck,

y k_B la constante de Boltzmann.

La Figura 5 muestra la distribución espectral de la radiación de cuerpo negro predicha por la ley de Planck y su comparación con la ley clásica de Rayleigh–Jeans para una temperatura fija. Puede observarse el excelente acuerdo entre la formulación de Planck y los resultados experimentales, especialmente en la región de altas frecuencias. En contraste, la ley de Rayleigh–Jeans predice un crecimiento indefinido de la intensidad radiada a medida que aumenta la frecuencia, fenómeno que posteriormente sería conocido como la catástrofe ultravioleta.

Figura 5. Comparación entre las distribuciones espectrales predichas por las leyes de Planck y Rayleigh–Jeans para $T = 5000 \text{ K}$.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

Moebis, Ling y Sanny (2021) explican que, una vez publicado el trabajo de Max Planck, la comunidad científica se mostró inicialmente escéptica respecto a la validez de su propuesta, ya que esta no se deducía de ninguna teoría física establecida en ese momento. El propio Planck consideraba inicialmente su hipótesis como un recurso matemático útil para ajustar adecuadamente la teoría a los datos experimentales.

Esta percepción comenzó a cambiar después de 1905, cuando Albert Einstein utilizó la hipótesis de cuantización para explicar el efecto fotoeléctrico, asociando el cuanto, de energía a la partícula de luz, posteriormente denominada fotón (Moebis, Ling, & Sanny, 2021, sec. 6.1).

El modelo de Planck sobre la radiación del cuerpo negro marcó un punto de inflexión en la física moderna. Al introducir la idea de la cuantización de la energía, permitió resolver la catástrofe ultravioleta y además sentó las bases conceptuales de la mecánica cuántica. Su propuesta, inicialmente vista como un artificio matemático, terminó convirtiéndose en la piedra angular de una nueva teoría que revolucionó profundamente nuestra comprensión de la materia y la radiación.

Con la cuantización de la energía se introdujo por primera vez una discontinuidad fundamental en la descripción de la naturaleza, rompiendo con uno de los supuestos más arraigados de la física clásica y abriendo el camino para los desarrollos posteriores de Einstein, Bohr, de Broglie y Schrödinger.

3. El efecto fotoeléctrico. Albert Einstein.

Figura 6. Retrato de Albert Einstein.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

Albert Einstein nació en Ulm en 1879 y murió en Princeton en 1955. Su vida estuvo llena de numerosos matices no solamente científicos, sino también humanos. Sus primeros años de educación estuvieron marcados por cierto desapego hacia los métodos tradicionales de enseñanza, aunque desde muy joven mostró interés por áreas como las matemáticas, la geometría y el electromagnetismo (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025).

Sus estudios universitarios los realizó en el Instituto Politécnico de Zúrich. Sin embargo, de manera paradójica, muchos de sus desarrollos más importantes —como la relatividad especial, el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico— fueron realizados mientras trabajaba humildemente como empleado de la oficina de patentes de Bern, después de obtener la nacionalidad suiza. (Isaacson, 2007).

Recibió el Premio Nobel de Física de 1921 por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico, en los cuales propuso que la radiación electromagnética podía comportarse como si estuviera constituida por cuantos de energía. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025).

Por razones políticas terminó emigrando a Estados Unidos, donde trabajó como profesor e investigador en Institute for Advanced Study en Princeton. También es recordado por haber firmado una carta alertando sobre la posibilidad del desarrollo de armas nucleares basadas en energía atómica, aunque su posición personal siempre fue profundamente pacifista (Isaacson, 2007).

Todavía es célebre su debate con Niels Bohr acerca de la interpretación filosófica de la mecánica cuántica, especialmente por su oposición a las interpretaciones probabilísticas de la teoría, llegando a pronunciar su famosa frase:

“Dios no juega a los dados” (Isaacson, 2007).

Einstein es quizá uno de los mayores referentes no solo de la cultura científica, sino también de la cultura popular, tanto por la magnitud de sus contribuciones científicas como por los matices humanos de su personalidad.

El efecto fotoeléctrico fue observado por primera vez por Heinrich Hertz (1887, citado en Eisberg, 1983), cuando iluminó con luz ultravioleta un cátodo metálico pulido dentro de un tubo de rayos catódicos. En dichas condiciones se observaba el paso de corriente eléctrica aun cuando el tubo se encontraba a alto vacío, por lo que esta no podía atribuirse a la ionización del gas residual.

El montaje experimental de este fenómeno puede observarse en la Figura 7, donde un fotocátodo es iluminado y se establece una corriente hacia otro electrodo denominado colector. Años más tarde, Philipp Lenard (1900, citado en Eisberg, 1983) identificó estas partículas midiendo la relación carga-masa, confirmando que se trataba de los mismos electrones descubiertos previamente por J. J. Thomson.

Lenard observó además que, incluso aplicando una diferencia de potencial negativa, la corriente persistía, lo que evidenciaba que los fotoelectrones poseían energías cinéticas suficientemente elevadas.

Describiéndolo de manera más simple, los cuantos de luz incidentes provocaban que los electrones de la superficie del metal fueran arrancados de la misma y, de esta manera, se establecía una corriente eléctrica a través del tubo. Debido a que el sistema se encontraba a alto vacío, dicha corriente únicamente podía atribuirse a los electrones emitidos por el metal.

Tres aspectos importantes surgieron de las observaciones experimentales realizadas sobre este fenómeno (Eisberg, 1983)

1. Una vez establecida la corriente fotoeléctrica, al aumentar la intensidad de la luz incidente la corriente no variaba de la manera esperada según la teoría clásica. Resultaba sorprendente que los electrones no absorbieran más energía simplemente por incrementar la intensidad luminosa, ya que los modelos ondulatorios clásicos predecían que la energía transportada por una onda debía depender precisamente de dicha intensidad. Experimentalmente se observó que la energía de los electrones emitidos dependía principalmente de la frecuencia de la luz incidente y no de su intensidad.

2. Otra observación importante fue que el tiempo de retardo entre la incidencia de la luz y la emisión de electrones por parte del metal era prácticamente nulo; es decir, el efecto ocurría casi instantáneamente, en tiempos menores que 3×10^{-9} s. Esto también contradecía las predicciones clásicas, según las cuales los electrones deberían absorber energía gradualmente hasta alcanzar la suficiente para escapar del metal, lo que implicaría tiempos apreciables de espera. Experimentos posteriores realizados por Ernest Lawrence y Jesse Beams (1928, citados en Eisberg, 1983) confirmaron este comportamiento prácticamente instantáneo.
3. Finalmente, se observó que al aplicar un potencial negativo de frenado, denominado voltaje de corte V_c , existía un valor específico para el cual la corriente fotoeléctrica desaparecía completamente. Dicho voltaje de corte permanecía prácticamente invariable aunque se modificara la intensidad de la luz incidente.

Figura 7. Esquema del efecto fotoeléctrico.

Nota. Adaptado de *EfectoFotoelectrico.svg* (Rdur, 2007), Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA 3.0.

Ante este nuevo dilema, Albert Einstein postuló en 1905 que la idea de Max Planck acerca de la cuantización de la energía podía trasladarse a la propia luz. Einstein propuso que la radiación electromagnética podía comportarse como si estuviera constituida por cuantos de energía, y cuya energía dependía de la frecuencia de la luz incidente y no de su intensidad (Rodríguez-Meza & Cervantes-Cota, 2006).

La energía de estos cuantos venía dada por:

$$E=hf \quad (6)$$

De esta manera, si se considera que parte de la energía de la luz incidente se utiliza para arrancar los electrones de la red cristalina del metal, el resto aparecerá como energía cinética K de los electrones emitidos. Entonces puede escribirse:

$$K=hf-w \quad (7)$$

y para el caso de la energía cinética máxima:

$$K_{\max}=hf-w_0 \quad (8)$$

donde w_0 es una constante característica de cada material denominada función de trabajo.

En términos electrostáticos, el trabajo necesario para detener completamente los electrones emitidos puede expresarse mediante el voltaje de corte V_c . Introduciendo el valor de la carga electrónica e , el trabajo realizado por el potencial eléctrico es:

$$eV_c$$

y como bajo estas condiciones:

$$k_{\max} = eV_c$$

entonces, sustituyendo en la ecuación (8), se obtiene:

$$eV_c = hf - w_0 \quad (9)$$

o equivalentemente:

$$V_c = \frac{hf}{e} - \frac{w_0}{e} \quad (10)$$

La ecuación (10) está en completo acuerdo con los resultados experimentales observados. Además, el modelo de Einstein permitió resolver las dificultades relacionadas con el tiempo de retardo en la emisión de electrones, ya que la energía transferida dependía de la frecuencia de cada cuanto de luz y no de la intensidad total de la radiación incidente. De esta manera, bastaban unos pocos cuantos de energía con la frecuencia adecuada para producir el fenómeno fotoeléctrico de manera prácticamente instantánea (1905, citado en Eisberg & Resnick, s.f.).

Asimismo, la teoría explicaba por qué el aumento de la intensidad de la luz incrementaba principalmente la cantidad de electrones emitidos, pero no la energía cinética máxima de los mismos.

El experimento del efecto fotoeléctrico puede reproducirse de manera relativamente sencilla, tal como describen González, González y Ospina (2016), quienes utilizaron un montaje experimental compuesto por una caja de potencial de frenado conectada a un multímetro y adaptada a un circuito RC, además de una rejilla de difracción con reguladores de intensidad y polarización, así como una lámpara de mercurio.

En dicho experimento los autores midieron el voltaje de frenado y lo graficaron en función de la frecuencia de la luz incidente, obteniendo una relación lineal cuya pendiente permitió deducir experimentalmente un valor para la constante de Planck. El valor obtenido presentó un error aproximado del 5.72 %, el cual puede considerarse aceptable para fines didácticos y de laboratorio académico.

De esta manera, la propuesta de Albert Einstein (1905, citado en Eisberg & Resnick, s.f.) logró resolver las discrepancias que el modelo clásico no podía explicar, al establecer que la energía de los fotones dependía exclusivamente de la frecuencia de la luz incidente y no de su intensidad.

Esta propuesta era extraordinariamente audaz, pues implicaba atribuir propiedades corpusculares a la luz, fenómeno que parecía contradecir los resultados ondulatorios obtenidos

por Thomas Young y posteriormente explicados mediante la teoría electromagnética de Maxwell.

Años más tarde, los experimentos de Robert Millikan (1914, citado en Eisberg & Resnick, s.f.), reflejados en la Figura 8, confirmaron cuantitativamente esta predicción al demostrar que el potencial de corte variaba linealmente con la frecuencia de la radiación incidente. Paradójicamente, Robert Millikan realizó sus experimentos intentando refutar la hipótesis de Einstein, pero terminó proporcionando una de sus confirmaciones experimentales más contundentes.

Resultado experimental de Millikan (1914) sobre el efecto fotoeléctrico

Figura 8. Resultado experimental de Millikan (1914) sobre el efecto fotoeléctrico, mostrando los datos experimentales y el ajuste lineal según el modelo de Einstein.

Nota. Adaptado de Millikan (1914), reproducción disponible en Wikimedia Commons.

Además, este trabajo representó un reconocimiento trascendental para Albert Einstein, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física de 1921 “por sus servicios a la Física Teórica, y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico” (NobelPrize.org, s.f.).

Este prestigioso reconocimiento no solo consolidó la importancia de su teoría, sino que también marcó un hito en el desarrollo de la física cuántica, al fortalecer la interpretación cuántica y corpuscular de la luz frente al paradigma exclusivamente ondulatorio predominante hasta entonces.

Con la explicación de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico y su posterior confirmación experimental por Robert Millikan, las limitaciones de la física clásica quedaron claramente

evidenciadas (NobelPrize.org, s.f.). Estos resultados abrieron paso a nuevas formulaciones teóricas durante la primera mitad del siglo XX, entre las que destaca el modelo atómico propuesto por Niels Bohr en 1913, el cual incorporó explícitamente la cuantización de la energía para explicar la estabilidad del átomo de hidrógeno y su espectro atómico (Bohr, 1913).

La transición desde el estudio de la radiación hacia el análisis de la estructura de la materia marcó así el inicio de la mecánica cuántica moderna, consolidando gradualmente una visión dual de la luz y la materia que resultaría esencial para los desarrollos posteriores.

Mientras Planck había cuantizado el intercambio de energía entre la materia y la radiación, Einstein dio un paso mucho más radical al sugerir que la propia radiación poseía una estructura cuántica.

En su trabajo, Rodríguez-Meza y Cervantes-Cota (2006) mencionan explícitamente diversas aplicaciones cotidianas del efecto fotoeléctrico. Entre ellas destacan las cámaras fotográficas, los dispositivos que regulan tiempos de exposición, detectores de movimiento, sistemas de alumbrado público, reguladores de tóner en máquinas copiadoras y las celdas solares utilizadas en satélites, calculadoras y relojes.

Los autores también señalan aplicaciones relacionadas con la industria cinematográfica, donde el audio reproducido en las películas puede obtenerse a partir de señales eléctricas generadas por variaciones en la intensidad de la luz que atraviesa la pista sonora de la cinta cinematográfica. Asimismo, destacan el uso del efecto fotoeléctrico en alcoholímetros, dispositivos en los cuales la reacción química del alcohol produce cambios de color que posteriormente son detectados y analizados eléctricamente para determinar la concentración de alcohol en una persona (Rodríguez-Meza & Cervantes-Cota, 2006).

4. El modelo cuántico: Niels Bohr

Figura 9. Retrato de Niels Bohr.

Nota. Elaboración propia con asistencia de herramientas de inteligencia artificial.

En 1808, John Dalton retomó la antigua idea atomista propuesta por Demócrito quien en la antigua Grecia originalmente la formuló y que sostenía que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos (The Physics Classroom, s.f.).

En 1897, J.J. Thomson, estudiando conducción eléctrica en gases, descubrió los rayos catódicos y se dio cuenta que estos eran partículas que se arrancaban de los átomos del gas y que tenían carga eléctrica, así nació el electrón y murió la idea de que el átomo era indivisible. Thomson formuló su propio modelo y pensó en el átomo como una esfera de carga positiva que contenía los electrones incrustados en ella, algo así como las pasas en un pudín (Universitat de València, s.f.).

El modelo de Rutherford surgió de cierta manera como una casualidad, ya que fue el resultado de un experimento que realizaban sus alumnos Marsden y Geiger cuando lanzaban partículas alfa (núcleos de helio) contra una lámina de plomo con la esperanza de reafirmar el modelo de Thomson. Según *The Editors of Encyclopaedia Britannica* (s.f.), la sorpresa de Rutherford fue que el resultado de la dispersión era que la mayoría de las partículas pasaban sin dispersarse, pero que unas pocas experimentaban ángulos de dispersión grandes; incluso unas salían como rebotadas hacia la fuente, como si fueran balas. Este modelo reafirmaba que la carga positiva estaba localizada en una región muy pequeña y extremadamente densa del átomo, a la cual Rutherford le llamó núcleo. En relación a los electrones, él propuso que se encontraban en órbitas circulares alrededor del núcleo (modelo planetario). La fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones funcionaba como una fuerza central que mantenía a los electrones en las órbitas circulares.

El modelo atómico propuesto por Ernest Rutherford presentaba varias limitaciones importantes. Primero, no podía explicar la estabilidad del átomo: según este modelo, un electrón en órbita —al estar sometido a aceleración centrípeta— debería emitir radiación electromagnética, perdiendo energía continuamente hasta colapsar en el núcleo, lo que contradecía la estabilidad observada (Eisberg & Resnick, 1983). Además, el modelo no abordaba de manera completa la cuestión de la masa atómica, ya que solo permitía predecir la existencia del protón. Sin embargo, su limitación más significativa en el contexto de la espectroscopía es que no podía justificar la emisión discontinua de energía observada en los espectros atómicos, particularmente en el átomo de hidrógeno (Eisberg & Resnick, 1983). El espectro del átomo de hidrógeno se muestra en la Figura 10.

ESPECTRO DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO

Figura 10. Líneas espectrales del átomo de hidrógeno.

Nota. Elaboración propia.

En 1913 Niels Bohr propuso una solución a estas dificultades. que los electrones no podían estar en cualquier órbita, sino únicamente en algunas específicas según se ilustra en la figura 11. Cada una de estas órbitas correspondía a un nivel de energía cuyo valor dependía de n , siendo n un número entero 1, 2, 3..., y el valor de dicha energía se determinaba por la ecuación 11. Cuando el electrón absorbe energía, por ejemplo mediante el calentamiento del gas, este salta de un nivel de energía inicial (n_i) a uno superior (n_f). En cambio, cuando el electrón pasa de un nivel de energía superior a otro inferior, emite la cantidad de energía correspondiente a la frecuencia f . Este proceso de absorción y emisión se describe matemáticamente por la ecuación (12) (Cassinello Espinosa & Sánchez Gómez, 2012).

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} eV \quad (11)$$

$$\Delta E = E_f - E_i = hf \quad (12)$$

Modelo atómico de Bohr

Figura 11. Modelo atómico de Bohr.

Nota. Elaboración propia.

El modelo de Bohr fue el primero en aplicar la idea de cuantización a los sistemas atómicos y logró explicar con éxito los resultados espectroscópicos conocidos hasta ese momento. Sin embargo, presentaba limitaciones: Aunque el modelo explicaba la estabilidad observada del átomo mediante la existencia de órbitas estacionarias, no proporcionaba una justificación física fundamental de por qué solo ciertas órbitas eran permitidas (Cassinello Espinosa & Sánchez Gómez, 2012).

Esta limitación resultó especialmente importante, pues llevó a varios físicos a preguntarse cuál era el mecanismo físico que seleccionaba las órbitas permitidas. Una posible respuesta surgiría años más tarde cuando Louis de Broglie propuso que los electrones poseen también propiedades ondulatorias.

El átomo de Bohr explicaba satisfactoriamente las predicciones para átomos monoeléctricos como el hidrógeno; sin embargo, fallaba para átomos un poco más complejos, incluyendo el helio, ya que no podía explicar las múltiples interacciones entre varios electrones y entre estos y el núcleo (LibreTexts, s. f.). Tampoco lograba dar cuenta del principio de incertidumbre, pues predecía con precisión posiciones y velocidades del electrón (Khan Academy, s. f.). Además, como se vería más adelante, surgieron experimentos que mostraban que las bandas originales de los espectros atómicos tenían estructuras internas (LibreTexts, s. f.).

Pese a todas estas limitaciones, la figura de Bohr en la física fue enorme: fue pionero en establecer un modelo atómico cuantizado y siguió siendo un referente en las discusiones filosóficas sobre la interpretación de la mecánica cuántica, siendo célebre su debate permanente con Einstein al respecto (Encyclopaedia Britannica, s. f.).

El éxito de su modelo atómico y sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica le valieron el Premio Nobel de Física en 1922, otorgado por sus investigaciones sobre la estructura de los átomos y la radiación emitida por ellos (NobelPrize.org, s. f.).

Son especialmente memorables los tres artículos consecutivos publicados por Bohr en 1913, que dieron origen al concepto del átomo cuántico, impulsaron significativamente la concepción moderna del átomo y proporcionaron un sólido soporte teórico a las observaciones espectroscópicas de la época. Estos trabajos son (Bohr, 1913):

1. PART I.—BINDING OF ELECTRONS BY POSITIVE NUCLEI.
2. PART II.—SYSTEMS CONTAINING ONLY A SINGLE NUCLEUS
3. Part III.—SYSTEMS CONTAINING SEVERAL NUCLEI.

PHILOSOPHICAL MAGAZINE
AND
JOURNAL OF SCIENCE.

—◆—
[SIXTH SERIES.]

—————
JULY 1913.
—————

I. *On the Constitution of Atoms and Molecules.*
By N. BOHR, Dr. phil. Copenhagen.*

Figura 12. Portada del artículo original *On the Constitution of Atoms and Molecules*, publicado en 1913.

Nota. Adaptado de Bohr (1913), Project Gutenberg.

5. La dualidad onda-partícula: Louis de Broglie

Figura 13. Retrato de Louis de Broglie.
Nota. Adaptado de Wikimedia Commons (s.f.).

Louis -Victor de Broglie, conocido como el príncipe de Broglie fue un aristócrata francés afortunadamente dedicado a la física contra la voluntad de su familia , nació en Dieppe, Francia en el año de 1892 y murió en París en el año de 1987, su familia fue de reconocida trayectoria política, militar y diplomática, sin embargo, él enfocó sus esfuerzos al estudio de la física teórica, en especial a la física atómica habiéndose graduado de Doctor en la Universidad La Sorbona de París.

Posterior a haber entrado en pláticas con Einstein y Planck sobre temas relacionados, defendió su tesis doctoral abordando el tema de la naturaleza de las partículas subatómicas, especialmente sobre la naturaleza dual onda-corpúsculo que puede manifestar la materia. (Jammer, 1966)

La génesis del trabajo de Louis de Broglie se encuentra en las ideas desarrolladas desde Thomas Young acerca de la naturaleza ondulatoria de la luz, particularmente evidenciada mediante el experimento de la doble rendija.

Posteriormente, los trabajos de Max Planck sobre la cuantización de la energía y de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico mostraron que la radiación electromagnética también podía manifestar propiedades corpusculares . (de Broglie, 1924; Jammer, 1966).

A partir de esta dualidad observada en la luz, de Broglie propuso una extensión simétrica hacia la materia, planteando que las partículas materiales también podían presentar propiedades ondulatorias. Esta línea de pensamiento constituyó uno de los fundamentos conceptuales de la mecánica cuántica y posteriormente inspiró a Erwin Schrödinger en la formulación de la mecánica ondulatoria. Más adelante profundizaremos en esta conexión histórica y conceptual.

La hipótesis ondulatoria de de Broglie permitió además interpretar las órbitas estacionarias de Bohr como aquellas en las cuales la onda asociada al electrón forma una onda estacionaria alrededor del núcleo. De esta manera se proporcionó una justificación física para la cuantización de las órbitas que el modelo de Bohr había introducido originalmente como un postulado.

La hipótesis de de Broglie fue confirmada experimentalmente por Clinton Davisson y Lester Germer mediante experimentos de difracción electrónica realizados en 1927, los cuales demostraron el comportamiento ondulatorio de los electrones.

Los desarrollos matemáticos pueden resumirse de la siguiente manera. De Broglie propuso asociar una longitud de onda λ a una partícula con momentum p :

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (13)$$

o equivalentemente,

$$p = \hbar k \quad (14)$$

donde k representa el número de onda.

La propuesta de de Broglie constituyó una notable extensión conceptual de los desarrollos anteriores. Mientras Einstein había atribuido propiedades corpusculares a la luz,

tradicionalmente considerada una onda, de Broglie sugirió que las partículas materiales podían exhibir propiedades ondulatorias. De esta manera surgía una nueva simetría conceptual entre materia y radiación.

Tomando ahora la relación de Max Planck en términos de la frecuencia angular:

$$E = \hbar\omega \quad (15)$$

y dividiendo ambas expresiones:

$$\frac{E}{p} = \frac{\hbar}{\hbar k} = \frac{\omega}{k} = v_f \quad (16)$$

se obtiene la definición de la velocidad de fase de la onda asociada.

Si además consideramos las expresiones relativistas de Albert Einstein para la energía y el momento:

$$E = \gamma mc^2 \quad (17)$$

$$p = \gamma mv \quad (18)$$

Donde:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (19)$$

es el factor de Lorentz, entonces:

$$\frac{E}{p} = v_f = \frac{c^2}{v} \quad (20)$$

Este resultado no viola la relatividad especial ni la causalidad, ya que la velocidad de fase puede superar la velocidad de la luz sin transportar información. La propagación de información y energía está asociada a la velocidad de grupo de la onda, la cual permanece compatible con los principios relativistas

Aunque estas interpretaciones fueron desarrolladas posteriormente al trabajo original de Louis de Broglie, la teoría moderna de paquetes de onda permitió comprender que la velocidad físicamente asociada a la transmisión de información y energía no es la velocidad de fase, sino la velocidad de grupo, definida por:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (21)$$

Posteriormente se encontró que la velocidad de grupo coincide con la velocidad v de la partícula introducida en la ecuación (22), dando lugar a la conocida relación:

$$v_f v_g = c^2 \quad (22)$$

De esta manera, aunque la velocidad de fase puede superar la velocidad de la luz, ello no implica una violación de la relatividad especial ni de la causalidad, ya que la propagación efectiva de información permanece asociada a la velocidad de grupo. (Gasiorowicz, 2003).

El trabajo de Louis de Broglie tuvo un impacto extraordinario en el desarrollo de la física moderna. El propio Erwin Schrödinger reconoció que las ideas de de Broglie unificaban conceptos provenientes de la óptica, la cuantización de la energía, la mecánica clásica y la relatividad.

Sus ideas fueron presentadas en su tesis doctoral *Recherches sur la théorie des quanta* (Figura 13), defendida en 1924 y publicada en 1925. La importancia de estos aportes fue reconocida internacionalmente cuando recibió el Premio Nobel de Física en 1929 por sus investigaciones sobre la naturaleza ondulatoria de los electrones. (de Broglie, 1924; Jammer, 1966) .

ANNALES

==== DE ====

PHYSIQUE

====

EXTRAIT

RECHERCHES SUR LA THÉORIE DES QUANTA

Par M. Louis de BROGLIE

Annales de Physique — 10^e Série — Tome III — Janvier-Février 1925

Figura 14. Portada de la publicación *Annales de Physique* donde apareció el trabajo *Recherches sur la théorie des quanta* de Louis de Broglie (1925).

Nota. Imagen recuperada de una reproducción histórica de *Annales de Physique*.

Referencias.

Acosta, V., Cowan, C. L., & Graham, B. J. (s.f.). *Física moderna*. Oxford University Press.

Bohr, N. (1913). *On the constitution of atoms and molecules*. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (Sixth Series)*, 26(151), 1–25. Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/files/72787/72787-h/72787-h.htm>

Brush, S. G. (1983). *Statistical Physics and the Atomic Theory of Matter: From Boyle and Newton to Landau and Onsager*. Princeton University Press.

Cassinello Espinosa, A., & Sánchez Gómez, J. L. (2012). *La realidad cuántica* (ePub r1.0). BalooCan.

Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (1977). *Quantum mechanics: Volume one* (pp. 6-7). Hermann & John Wiley & Sons.

Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (2nd ed.). Wiley.

de Broglie, L. (1924). *Recherches sur la théorie des quanta* [Tesis doctoral, Université de Paris].

de Broglie, L. (2004). *On the Theory of Quanta* (A. F. Kracklauer, Trans.). Foundation Louis de Broglie. (Original work published 1924).

Einstein, A. (1905). *On the electrodynamics of moving bodies*. *Annalen der Physik*, 17(10), 891–921.

Ebohr1. (s. f.). *Ebohr1_IP* [Imagen SVG]. *Wikimedia Commons*.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Ebohr1_IP.svg

Eisberg, R., & Resnick, R. (1983). *Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas*. Limusa.

Eisberg, R. (1983). *Fundamentals of Modern Physics*. Wiley.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1963–1965). *The Feynman Lectures on Physics* (Vol. I). Addison–Wesley.

Gasiorowicz, S. (2003). *Quantum Physics* (3rd ed.). Wiley.

Goldstein, H. (1980). *Classical Mechanics* (2nd ed.). Addison-Wesley.

González, M. A., González, J. C., & Ospina, N. S. (2016, 3 de septiembre). *Estudio del efecto fotoeléctrico* [Informe de laboratorio]. Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/334948323_Estudio_del_efecto_fotoelectrico

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of physics* (10th ed.). Wiley.

Heilbron, J. L. (2000). *The dilemmas of an upright man: Max Planck and the fortunes of German science*. Harvard University Press.

Isaacson, W. (2007). *Einstein: His life and universe*. Simon & Schuster.

Jammer, M. (1966). *The Conceptual Development of Quantum Mechanics*. McGraw-Hill.

Kumar, M. (2008). *Quantum: Einstein, Bohr and the Great Debate About the Nature of Reality*. Icon Books.

Khan Academy. (s. f.). Modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://es.khanacademy.org/science/ap-chemistry/electronic-structure-of-atoms-ap/bohr-model-hydrogen-ap>

LibreTexts. (s. f.). Limitations of Bohr Model. En Chemistry LibreTexts. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Quantum_Tutorials_\(Simons\)/Bohr_Model/Limitations_of_Bohr_Model](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Quantum_Tutorials_(Simons)/Bohr_Model/Limitations_of_Bohr_Model)

Lozano Leyva, M. (2019, 11 de marzo). *De Arquímedes a Einstein: Los diez experimentos más bellos de la física* (versión ePub r1.0). Skynet.

Maxwell, J. C. (1873). *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Vols. 1–2). Clarendon Press.

Moebis, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021, 17 de noviembre). *Radiación de cuerpo negro* (Cap. 6.1). En *Física universitaria volumen 3*. Houston, Texas: OpenStax.

NobelPrize.org. (s. f.). *The Nobel Prize in Physics 1921*.
<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/summary/>

Planck, M. (1901). *On the law of distribution of energy in the normal spectrum*. *Annalen der Physik*, 4, 553–563.

Pais, A. (1982). *Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein*. Oxford University Press.

Rdur. (2007). *EfectoFotovoltaico.svg* [Imagen SVG]. Wikimedia Commons.
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/EfectoFotovoltaico.svg>

Rodríguez-Meza, M. A., & Cervantes-Cota, J. L. (2006). *El efecto fotoeléctrico*. *CIENCIA ergo-sum*, 13(3), 303–311.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.ª ed., Vol. 2). Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Llewellyn, R. A. (2008). *Modern physics* (6th ed.). W. H. Freeman and Company.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025). Thomas Young. Encyclopaedia Britannica.
<https://www.britannica.com/biography/Thomas-Young-British-physician-and-physicist>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025). *Max Planck*. Encyclopaedia Britannica.
<https://www.britannica.com/biography/Max-Planck>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025). *Albert Einstein*. Encyclopaedia Britannica.
<https://www.britannica.com/biography/Albert-Einstein>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (s. f.). *Rutherford model*. Encyclopædia Britannica. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://www.britannica.com/science/Rutherford-model>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (s. f.). *Niels Bohr*. Encyclopaedia Britannica. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://www.britannica.com/biography/Niels-Bohr>

The Physics Classroom. (s. f.). *Democritus to Dalton*. The Physics Classroom. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://www.physicsclassroom.com/Chemistry-Tutorial/Elements-Atoms-Ions/Democritus-to-Dalton>

UNESCO. (2025). *International Year of Quantum Science and Technology*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Universitat de València. (s. f.). J. J. Thomson y el descubrimiento del electrón. Universitat de València. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://www.uv.es/bertomeu/material/museo/atomo/Thom..htm>

Wikimedia Commons. (s. f.). *Prince Louis-Victor de Broglie* [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Prince_Louis-Victor_de_Broglie.jpg